

УДК 341

Котова Ірина Сергіївна –

студентка

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Iryna S. Kotova –

student of

Yaroslav Mudryi National Law University

(4 Dynamivska Street, Kharkiv, 61023, Ukraine)

Час диктує умови: чи є примусова вакцинація порушенням положень ЄКПЛ

У науковій статті розглянуто межі допустимого правомірного втручання держави в приватне життя осіб, досліджено питання обов'язковості вакцинації в розрізі відповідності положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, наведено актуальну практику Європейського Суду з прав людини, запропоновано позицію щодо співвідношення обов'язковості щеплень дітей від загальновідомих хвороб із вакцинацією в період пандемії Covid-19 та теоретичний підхід до вирішення подібних справ в майбутньому.

Ключові слова: вакцинація, рішення Європейського Суду з прав людини, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, критерії правомірності, приватне життя.

В научной статье рассмотрены пределы допустимого правомерного вмешательства государства в частную жизнь лиц, исследованы вопросы обязательности вакцинации в разрезе соответствия положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод, приведена актуальная практика Европейского Суда по правам человека, предложена позиция относительно соотношения обязательности прививок детей от общеизвестных болезней с вакцинацией в период пандемии Covid-19 и теоретический подход к решению подобных дел в будущем.

Ключевые слова: вакцинация, решение Европейского Суда по правам человека, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, критерии правомерности, частная жизнь.

I.S. Kotova Time Dictates Terms: whether Compulsory Vaccination is a Violation of the Provisions of the ECHR

Most developed countries in the national legislation provide for mandatory vaccination for children and adults in order to avoid the future spread of serious diseases. However, not everyone voluntarily agrees to abide by such a duty. By the way, it is important to assure that the concept of "compulsory vaccination" should not be understood in the full sense of coercion. Because criminal punishment does not applied in cases of non-compliance with this obligation. However, such formulation significantly limits the individual choice of each person to decide on the need for such intervention. First of all, the main contradictions that arise when persons comply with this obligation under the law are the quality of the vaccine itself, the access of each person (the ability to get it for free or at a reasonable price), the safety of the vaccine (confidence in the consequences illness, awareness of side effects), voluntariness (the ability to abandon this procedure without adverse effects). However, the most important question is whether the authorities can even provide for such an obligation in national law. Individuals systematically appeal to the European Court of Human Rights on the basis of violation of the right to respect for private and family life. However, the Court's case law does not follow the one view during all time. In most cases, the Court recognizes the actions of the State as permissible State interference in a person's private life.

First of all, to provide the best policy in this field authority should follow the next criteria: necessity and proportionality, sufficient evidence of vaccine safety, sufficient evidence of vaccine efficacy and effectiveness, sufficient supply, public trust, ethical processes of decision-making. There is no doubt that vaccination help to reduce the spread of global diseases. But sometimes people feel scared hearing about mandatory vaccination, they worry about their own health, the health of their children, and parents because they don't inform

enough about possible consequences. This is especially true for today because we live in a period of the huge pandemic of COVID-19. Anyway, governments or institutional policy-makers should encourage voluntary vaccination against COVID-19 before contemplating mandatory vaccination.

Keywords: *vaccination, decisions of the European Court of Human Rights, the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, admissibility criterion, the right to privacy.*

Постановка проблеми. Питання загальнообов'язкової вакцинації як для дітей, так і для дорослих завжди залишається відкритим. Основними суперечностями, які виникають під час дотримання особами даного обов'язку, передбаченого законодавством, є якість, доступність та безпечність вакцини, негативні обмеження для осіб, які відмовляються від вакцинації, а також міра допустимо можливого втручання держави в приватне життя особи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З метою більш детального вивчення особливостей запровадження та реалізації примусової вакцинації населення чи окремих категорій осіб слід звернутися до праць таких дослідників та вчених як І.С. Демченко, З.С. Гладун, В.В. Глуховський, О. В. Губанова, А. Б. Касумова, О.О. Круглова.

Невирішені раніше проблеми. У наукових статтях було висвітлено проблемні аспекти національного законодавства щодо вакцинації, проведений аналіз існуючих нормативно-правових актів та висвітлено прогалини, загальний огляд міжнародно-правових актів. Однак до цього часу не було систематизовано рішень та правової позиції Європейського Суду з прав людини щодо обов'язковості вакцинації, особливо в умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликані коронавірусом SARS-CoV-2.

Мета. Метою даної роботи є дослідження умови правомірності встановлення державою обов'язку загальної вакцинації суспільства від загальновідомих хвороб, а також щеплення від респіраторної хвороби COVID-19, а також питання накладення обтяжень на осіб, які відмовляються дотримуватися даного зобов'язання, встановлення оптимальних критеріїв для реалізації політики держави в сфері «примусової» вакцинації та дослідження відповідної практики Європейського Суду з прав людини.

Виклад основного матеріалу. До питання правомірності обов'язкової вакцинації завжди було біполярне ставлення. Світове товариство поділилося на два табори: одні виправ-

довують публічну владу, обґрунтовуючи це необхідністю дотримання загального добробуту та турботою про національне здоров'я, інші чітко вбачають в подібних діях органів державної влади втручання в приватне життя, порушення автономності та індивідуального вибору кожної людини.

Сучасні форми державної політики примусової вакцинації схиляють до щеплень шляхом прямої чи опосередкованої загрози накладення певних обмежень у випадку відмови вакцинуватися. Така відмова може надаватися як повнолітніми особисто, так і батьками чи опікунами малолітніх або неповнолітніх осіб, які ще не в праві приймати подібні рішення. Зазвичай правило обов'язкової вакцинації допускає обмежену кількість виключень, які визнаються правомірними органами державної влади, наприклад, медичні протипоказання [1].

Публічна влада часто зобов'язує до дії або конкретних типів поведінки для захисту добробуту осіб окремо та суспільства в цілому. Така політика може бути етично виправдана, оскільки вона може мати вирішальне значення для захисту здоров'я населення. Однак, тип політики, який зобов'язує до певних дій або конкретної поведінки накладає відбиток на індивідуальній свободі та автономії кожного. Тому органи влади мають намагатися врівноважити загальний добробут з індивідуальними свободами.

В умовах полеміки думок медичних працівників і науковців щодо безпечності та необхідності проведення профілактичних щеплень, держава, її Закон, що покликаний захищати права людини, повинні створити умови для доступності такої інформації та вільного обрання людиною своєї позиції щодо проведення вакцинації відносно себе та своїх дітей. Вакцинація у розвинутій країні повинна бути добровільною [2, ст. 538].

Факт порушення особистої свободи сам по собі не робить політичне втручання необґрунтованим та протиправним. Хоча така політика зазвичай викликає супротив мас, непо-

розуміння та численні проблеми з реалізацією, які в цілому є зрозумілими та виправданими. Проте на ряду з особистими інтересами кожен, як піщинка в пустелі великого соціуму, має пам'ятати і про загальне благо.

Поспішаємо запевнити, що поняття «примусової вакцинації» не слід розуміти в повному сенсі примусовості. Оскільки кримінальне покарання не застосовується у випадках недотримання цього обов'язку. Тим не менш, таке формулювання суттєво обмежує індивідуальний вибір кожного самостійно вирішувати необхідність подібного втручання. Практика недопущення дітей до дитячого садочка чи обмеження дорослих у допуску до професійних занять чи певних видів діяльності за відсутності вакцинації не є поодиноким[3].

У своїй практиці Європейський суд з захисту прав людини неодноразово підкреслював, що принципова до людської гідності та свободи людини є основою Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод[4, ст. 135]. Хоча рішення ЄСПЛ у справах щодо визнання примусової вакцинації порушенням урядами положень Європейської конвенції з прав людини є досить непослідовними. Наприклад, ще в справі 1978 року – *X. v. The Netherlands* (Appl. No. 8239/78) – Європейська комісія з прав людини зазначила, що навіть мінімальне фізичне втручання може ставити питання відповідності статті 8 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Роком пізніше у справі 1979 р. *X. v. Austria* (Appl. No. 8278/78) Європейська Комісія визнала, що «Примусове медичне втручання, навіть якщо і незначне, має вважатися втручанням у право гарантоване статтею 8 Конвенції».

У справі *Соломахін проти України* (2012) заявник стверджував, що він був підданий примусовій вакцинації без його згоди. ЄСПЛ, підтвердивши наведену вище позицію, вказав, що «Примусова вакцинація – як примусове медичне втручання – становить втручання у право на повагу до приватного життя, що включає фізичну та психологічну недоторканість, як це гарантовано частиною першою статті 8». Однак, оскільки заявник не пояснив, що завадило йому відмовитися від вакцинації, у цій справі ЄСПЛ не визнав порушення статті 8 [5].

Сама суть Європейської конвенції полягає у повазі до гідності й свободи людини, а поняття самовизначення та особистої автономії є важливими принципами, що лежать в основі тлумачення гарантій їх дотримання. [(див. п. 61 та 65 Рішення Європейського суду у справі “Претті проти Сполученого Королівства”) (*Pretty v. the United Kingdom*)]. Можливість вести такий спосіб життя, який громадянин обрав за власною волею, передбачає можливість провадити діяльність, яка сприймається як шкідлива чи небезпечна для здоров'я (фізичного стану) цього громадянина. В разі відмови від медичної допомоги, навіть у тих випадках, коли відмова від конкретного методу лікування може призвести до летального наслідку, примусове лікування, без згоди дїездатного, повнолітнього пацієнта є втручанням у його/її право на особисту недоторканність і посяганням на права, що гарантовані ст. 8 Європейської конвенції [(див. п. 62 та 63 Рішення Європейського суду у справі “Претті проти Сполученого Королівства”) (*Pretty v. the United Kingdom*). У рішенні Європейської комісії від 10 грудня 1984 р. у справі “Асмані та інші проти Бельгії” (*Asmanne and Others v. Belgium*)] Суд визнав, що обов'язкова вакцинація під час епідемії з метою захисту інших осіб переважає над запереченнями, заснованими на релігійних переконаннях[6].

Нещодавно, а саме 8 квітня 2021 року, Європейський Суд з прав людини виніс резонансне рішення у справі «Вавржичка та інші проти Чехії». Коротко щодо обставин справи. У Чеській Республіці існує загальний юридичний обов'язок вакцинувати дітей проти дев'яти захворювань (в тому числі кору, дифтерії та кашлюку). Дотримання обов'язку не може бути фізично забезпеченим, а тому батьки, які не дотримуються його без поважних причин, наприклад через медичні протипоказання, можуть бути оштрафовані. Існує правило, що дітей без щеплень не приймають в дитячі садки (крім тих, хто не може бути вакцинований за станом здоров'я – це виняток).

У цій справі першого заявника оштрафували за невиконання обов'язку вакцинувати двох своїх дітей. Всім іншим заявникам було відмовлено у доступі до дитячих садків знову ж таки через відсутність в анамнезі щеплень.

Заявники посилалися на порушення низки статей Конвенції про захист прав людини

і основоположних свобод, зокрема на порушення статті 8 (право на повагу до приватного та сімейного життя) та статті 9 (свобода думки, совісті та релігії) Конвенції та статті 2 Протоколу № 1 (право на освіту) до Конвенції.

Суд дійшов висновку, що заходи, на які скаржились заявники в контексті національної системи знаходились у розумному співвідношенні пропорційності до законних цілей, які переслідувала Чеська Республіка через загальнодержавний обов'язок щепитися. Він вирішив, що влада Чехії не вийшла за межі свободи розсуду, якою користуються держави в національних справах.

У даній справі Суд 16 голосами проти одного вирішили, що виключення не вакцинованих дітей з дитячих садочків може допускатися з метою захисту їх однолітків, а не в якості міри покарання для дітей без щеплень. Судом зазначалося, що мета має полягати в тому, щоб забезпечити можливість кожній дитині бути захищеною від серйозних захворювань за допомогою вакцинації або шляхом підтримання колективного імунітету. Тому можна дійти висновку, що чеська політика в галузі дитячих щеплень відповідає найкращим інтересам дітей, на яких вона першочергово була зосереджена.

Суд пояснив, що завдання полягало в тому, щоб дати оцінку діючій політиці чеської влади в сфері вакцинації. При цьому ЄСПЛ не займався розглядом питання про те, чи існують дієві альтернативні варіанти захисту здоров'я населення, які не передбачають загальної вакцинації дітей[7].

Хоч в позовних вимогах у справі «Вавржичка та інші проти Чехії» мова не йшла про вакцину від COVID-19, однак рішення Суду по цій справі в майбутньому передбачувано нанесе відбиток на подальшу політику держав щодо масової імунізації населення у зв'язку з пандемією.

З огляду на практику Європейського Суду з прав людини можна встановити доцільність урядами держав дотримуватися наступних критеріїв.

1. Необхідність та пропорційність. Обов'язкову вакцинацію слід розглядати лише тоді, коли це необхідно для досягнення важливої суспільної мети для охорони здоров'я (включаючи соціально-економічні цілі). Така вимога має бути законною. Якщо мету суспільної охо-

рони здоров'я (наприклад, стійкий колективний імунітет, захист найбільш вразливих груп) можна досягти за допомогою менш примусових або нав'язливих політичних втручань (наприклад, за допомогою державної освіти), то обов'язкова вакцинація не буде етично виправданою, оскільки досягнення цілей охорони здоров'я з меншим обмеженням свободи та автономії особи отримує більш вигідне співвідношення ризику та користі [8]

2. Достатня кількість доказів, що вакцина безпечна. Повинні бути доступні дані, які свідчать про те, що вакцина визнана безпечною для тих груп населення, для яких вакцина повинна бути обов'язковою. Якщо даних про безпеку бракує або коли вони вказують на те, що ризики, пов'язані з вакцинацією, перевищують ризик заподіяння шкоди без вакцини, таке нав'язування не буде етично виправданим, особливо без дозволу на розумні винятки (наприклад, медичні протипоказання). Навіть коли вакцина вважається достатньо безпечною, обов'язкова вакцинація має передбачати компенсацією для того, щоб усунути будь-яку шкоду, пов'язану з вакциною, яка може виникнути.

3. Достатні докази ефективності вакцини. Повинні бути доступні дані про ефективність та дієвість, які свідчать про те, що вакцина буде мати позитивний вплив для населення, для якого передбачена вакцинація, та про те, що саме вакцина є ефективним засобом досягнення певної важливої цілі охорони здоров'я. Наприклад, якщо обов'язкова вакцинація вважається необхідною для переривання ланцюгів передачі інфекції та для запобігання завданню шкоди іншим, має бути достатньо доказів, що вакцина ефективно попереджує серйозні інфекції та / або їх передачу. Влада кожної країни має ретельно розглянути, чи відповідає вакцина, дозволеним порогами ефективності [9].

4. Достатня пропозиція. Для того, щоб накладення обов'язку вакцинуватися було правомірним, кількість необхідної вакцини повинна бути достатньою, а якість надійною, з вільним доступом для тих, кого дане зобов'язання стосується в першу чергу (тобто, не має бути бар'єрів, які ускладнюють доступ до всього необхідного). Відсутність достатньої кількості пропозицій та незліченна кількість перешкод не лише зробить таку вимогу неефективною, але і створить надмірно обтяжливий,

несправедливий попит на тих, хто потребує бути вакцинованими, але не може отримати доступ до вакцини. Наведена ситуація може загрожувати посиленням соціальної нерівності у доступі до медичної допомоги.

5. Довіра громадськості. Політики зобов'язані ретельно розглянути вплив, який зобов'язання вакцинуватися може мати на довіру громадськості, медичну та наукову спільноту та довіру суспільства до вакцинації загалом [10]. Якщо така політика загрожує підірвати незалежно від суб'єктів та масштабності, то це може вплинути як питання визнання вакцин та дотримання інших важливих заходів щодо охорони здоров'я, що може мати стійкий ефект [11]. Зокрема, сила примусу, яку уряди чи установи демонструють у програмі, що підживляє добровільність, може мати непередбачені негативні наслідки для вразливих або маргіналізованих верств населення [12].

6. Етичні процеси прийняття рішень. Прозорість та поетапність прийняття рішень національними органами охорони здоров'я повинні бути основними елементами етичного аналізу та прийняття рішень щодо обов'язкової вакцинації. Потрібно докласти розумних зусиль для залучення постраждалих сторін та відповідних зацікавлених сторін, особливо тих, хто є надто вразливим для виявлення конкретних проблем та розуміння перспектив їх вирішення. Слід добросовісно вживати заходів для дотримання зобов'язань з прав людини, щоб не дискримінувати або непропорційно знедолити вразливе населення. Легітимні органи з охорони здоров'я, які планують політику обов'язкової вакцинації, повинні використовувати прозорі, дорадчі процедури для розгляду етичних питань, включаючи достатній поріг доказів, необхідних для обґрунтування безпеки та ефективності вакцин. Як і в інших сферах публічного життя, повинні існувати механізми постійного моніторингу доказів та періодичного перегляду таких рішень.

Примусова вакцинація серед дорослого населення є рідкісним явищем. Навіть за умови достатнього, постійного та якісного постачання вакцин, директивним органам слід розглянути питання про необхідність та пропорційність обов'язкової вакцинації широких верств населення для досягнення запланованих цілей у галузі охорони здоров'я.

Свобода вибору та самовизначення самі по собі є фундаментальними складовими життя, і за відсутності будь-яких ознак необхідності забезпечення захисту третіх осіб, наприклад, шляхом примусової вакцинації населення у період епідемії, держава повинна утримуватися від втручання у свободу вибору громадян у питаннях охорони здоров'я, оскільки таке втручання може лише зменшити, а не збільшити життєві цінності [6, ст. 136].

Державі необхідно підтримувати проведення усіх форм санітарно-просвітницької роботи серед населення з метою поширення знань зімунопрофілактики, забезпечити формування відповідального ставлення до профілактично-го щеплення медичних працівників і населення, рекомендувати його проведення, а не нав'язувати, а справа кожного окремого громадянина вирішити, чи проводити профілактичні щеплення відносно себе та своїх дітей [2, ст. 540].

Практику Європейського суду з прав людини щодо правомірності примусової вакцинації можна пристосувати і до загально-обов'язкового щеплення в період пандемії COVID-19. Можна провести аналогію щодо допустимих меж втручання держави в приватне життя особи, правомірність запровадження примусової вакцинації для всіх чи для окремої категорії особливо вразливого населення, легітимності встановлення обмежувальних бар'єрів для громадян, які свідомо відмовляються від вакцини та багато іншого.

Варто зазначити, що така авторитетна установа як ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я) наразі не підтримує обов'язковість наявності щеплень від COVID – 19, аргументуючи це тим, що краще вдосконалювати інформаційну та просвітницьку кампанію, а також забезпечувати доступною та якісною вакциною. Крім того, ВООЗ в лютому 2021 року опублікувала заяву з рекомендацією органам національної влади та операторам транспортних засобів не вимагати наявності щеплення від COVID – 19, як обов'язкову умову для здійснення міжнародних подорожей.

Висновки. Стандарти сучасного міжнародного права передбачають, що вакцинація, як вид медичного втручання, має бути проведена тільки після прямої та вільної згоди особи. Кожен повинен мати доступ до всієї необ-

хідної інформації, включаючи вірогідність настання всіх можливих ризиків, з урахуванням індивідуальних особливостей кожного організму. У той час згода має надаватися добровільно, виключаючи будь-який примус у вигляді настання негативних наслідків для особи у результаті відмови від прийняття потрібного рішення.

В свою чергу Європейський Суд з прав людини підтримав законодавство Чеської Республіки у справі «Вавржичка та інші проти Чехії», яке обмежує дітей без щеплень відвідувати школи. Це рішення, в майбутньому може мати вирішальний вплив на політику обов'язко-

вої вакцинації від COVID – 19, в тому числі і для проведення щеплень дітям.

Для того, щоб максимально врахувати інтереси обох сторін: індивіда з однієї сторони, та суспільний інтерес з іншої, необхідно перш за все дотримуватися перш за все вимог законності, наявності нагальної суспільної потреби, найменш обтяжливої для людських прав альтернативи та пропорційності.

Список використаних джерел:

1. Colgrove J, Bayer R. Manifold restraints: Liberty, public health, and the legacy of Jacobson v Massachusetts. *Am J Public Health*. 2005;95:571–6.
2. Круглова О. О. Обов'язкова вакцинація: порушення особистих немайнових прав фізичної особи. *Форум права*. 2011. № 1. С. 537–541. URL: file:///C:/Users/ikotova/Downloads/FP_index.htm_2011_1_86.pdf.
3. Gravagna K, Becker A, Valeris-Chacin R, Mohammed I, Tambe S, Awan FA et al. Global assessment of national mandatory vaccination policies and consequences of non-compliance. *Vaccine*. 2020;38:7865–73.
4. Демченко І.С., Дубицька Н.Т. Нормативно-правове регулювання обов'язкової вакцинації: аргументи «за» та «проти». URL: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lnInBLUIXYJ:nbuv.gov.ua/j-pdf/Chkup_2017_4_31.pdf+&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ua.
5. Вакцинація від Covid-19: практика ЄСПЛ, яка має бути врахована у разі запровадження обов'язковості щеплень. URL: <https://www.echr.com.ua/vakcinaciya-vid-covid-19-praktika-yespl-yaka-maye-buti-vrahovana-u-razi-zaprovadzhennya-obovyazkovosti-shheplen/>.
6. Справа «Релігійна громада Свідків Єгови в м. Москва проти Російської Федерації» (Заява № 302/02) Європейський суд з прав людини Страсбург, 10 червня 2010 р. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-145420%22%5D%7D>.
7. Case OF VAVŘIČKA AND OTHERS v. THE CZECH REPUBLIC (Applications nos. 47621/13 and 5 others) Strasbourg 8 April 2021. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22tabview%22:%5B%22document%22%5D%2C%22itemid%22:%5B%22001-209039%22%5D%7D>.
8. Nuffield Council on Bioethics. Public health: Ethical issues. London: Nuffield Council on Bioethics; 2007. URL: <https://www.nuffieldbioethics.org/assets/pdfs/Public-health-ethical-issues.pdf>.
9. Gostin LO, Salmon DA, Larson HJ. Mandating COVID-19 vaccines. *JAMA*. 2020;325:532–3.
10. Schwartz JL. Evaluating and deploying Covid-19 vaccines – The importance of transparency, scientific integrity, and public trust. *N Engl J Med*. 2020;383:1703–5.
11. Shetty P. Experts concerned about vaccination backlash. *Lancet*. 2020;375:970–1.
12. Giubilini A. Chapter 3, Vaccination policies and the principle of least restrictive alternative: An intervention ladder. In Giubilini A, The ethics of vaccination. Cham (CH): Palgrave Pivot; 2019.

References:

1. Colgrove J, Bayer R. Manifold restraints: Liberty, public health, and the legacy of Jacobson v Massachusetts. *Am J Public Health*. 2005;95:571–6.

2. Kruhlova O. O. Obov'iazkova vaktsynatsiia: porushennia osobystykh nemainovykh prav fizychnoi osoby. *Forum prava*. 2011. № 1. S. 537–541. URL: file:///C:/Users/ikotova/Downloads/FP_index.htm_2011_1_86.pdf.
3. Gravagna K, Becker A, Valeris-Chacin R, Mohammed I, Tambe S, Awan FA et al. Global assessment of national mandatory vaccination policies and consequences of non-compliance. *Vaccine*. 2020;38:7865–73.
4. Demchenko I.S., Dubytska N.T. Normatyvno-pravove rehuliuвання obov'iazkovoї vaktsynatsii: arhumenty “za” ta “proty”. URL: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:l-nInBLUIXYJ:nbu.gov.ua/j-pdf/Chkup_2017_4_31.pdf+%&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ua.
5. Vaktsynatsiia vid Covid-19: praktyka YeSPL, yaka maie buty vrakhovana u razi zaprovadzhennia obov'iazkovosti shcheplen. URL: <https://www.echr.com.ua/vakcinaciya-vid-covid-19-praktika-yespl-yaka-maie-buty-vrakhovana-u-razi-zaprovadzhennya-obovyazkovosti-shheplen>.
6. Sprava “Relihiina hromada Svidkiv Yehovy v m. Moskva proty Rosiiskoi Federatsii” (Zaiava № 302/02) Yevropeiskyi sud z prav liudyny Strasburh, 10 chervnia 2010 r. URL: [https://hudoc.echr.coe.int/fre#%22itemid%22:\[%22001-145420%22\]](https://hudoc.echr.coe.int/fre#%22itemid%22:[%22001-145420%22]).
7. Case OF VAVŘIČKA AND OTHERS v. THE CZECH REPUBLIC (Applications nos. 47621/13 and 5 others) Strasbourg 8 April 2021. URL: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22tabview%22:\[%22document%22\],%22itemid%22:\[%22001-209039%22\]](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-209039%22]).
8. Nuffield Council on Bioethics. Public health: Ethical issues. London: Nuffield Council on Bioethics; 2007. URL: <https://www.nuffieldbioethics.org/assets/pdfs/Public-health-ethical-issues.pdf>.
9. Gostin LO, Salmon DA, Larson HJ. Mandating COVID-19 vaccines. *JAMA*. 2020;325:532–3.
10. Schwartz JL. Evaluating and deploying Covid-19 vaccines – The importance of transparency, scientific integrity, and public trust. *N Engl J Med*. 2020;383:1703–5.
11. Shetty P. Experts concerned about vaccination backlash. *Lancet*. 2020;375:970–1.
12. Giubilini A. Chapter 3, Vaccination policies and the principle of least restrictive alternative: An intervention ladder. In Giubilini A, The ethics of vaccination. Cham (CH): Palgrave Pivot; 2019.